

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT XIZMATINI ISLOH ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Qurbonov Zuhridin Husniddinovich

*Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va
sirtqi ta’lim fakulteti magistranti*

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekistonda istiqloq yillari va undan keyingi davrda davlat xizmatini isloh etishning nazariy-huquqiy muammolarining qisman tahlili berilgan

Kalit so‘zlar: davlat fuqarolik xizmati, davlat xizmati, davlat xizmati instituti, Singapur tajribasi, AQSH tajribasi.

Har bir mustaqil davlatning bosh vazifasi demokratiya prinsiplariga amal qilish orqali o‘z fuqarolariga farovon turmush darajasini ta’minlashdan iboratdir. Ushbu vazifani amalga oshirish mushkul vazifa bo‘lib, o‘z oldiga davlat xizmati va undagi kadrlar siyosati masalasi kabi bir qator masalalarni qo‘yadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 28-dekabrda parlamentga qilgan murojaatnomasida shunday degan edi: “Zamonaviy, oqilona boshqaruv tizimini joriy etish – oldimizga qo‘yilgan muhim vazifalarni ado etishning asosiy shartidir”¹. Shu jumladan, “davlat xizmati” tushunchasiga alohida urg‘u berish o‘rinlidir. Sababi, davlat xizmati qanchalik to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, jamiyatda fuqarolarning farovon turmush tarzi ta’minlanadi, davlat rivojlanadi va fuqarolarning davlat siyosatidan roziligi yanada ortadi. Bu esa, o‘z navbatida davlat rivojida unumdorlikni yana bir karra oshiradi. davlat xizmati borasida so‘z borar ekan, buyuk faylasuf va davlat arboblarning o‘z asarlarida keltirib o‘tgan so‘zlarini iqtibos sifatida keltrish o‘rinlidir.

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси, № 271-272 (7229-7230). 2018 йил 29 декабрь.

“Davlat xizmati” tushunchasining vujudga kelishi va uning rivojlanish bosqichlarini tadqiq etish mavzuni chuqur o‘rganilganlik darajasini ifodalaydi. Jumladan, olimlar davlat xizmatining vujudga kelishida aynan davlat xizmatining professional tarzda shakllanishiga davlat xizmatchilarining muhim qobiliyatlari asosida tanlab olinishiga alohida e’tibor qaratishgan. Xususan, A.Paludan², Ch.Zu va M. Verner³ kabi olimlar professional davlat xizmati Qadimgi Xitoyda paydo bo‘lganligini alohida e’tirof etib, ta’kidlashadi.

Davlat xizmatiga oid ko‘plab ilmiy, nazariy va huquqiy manbaalar g‘arb davlatlari olim va mutafakkirlariga tegishli ekanligi ushbu sohaning ya’ni davlat xizmatining kategoriya sifatida g‘arbda shakllanganligini izohlaydi. Shunday bo‘lsada davlat xizmati hamda davlat amaldorlarini saylashdagi muhim qarashlar milliy-tarixiy manbaalarda aks etganligi davlat xizmatining sharqda vujudga kelganligi va g‘arbda taraqqiy etganligini anglatadi.

Davlat xizmati borasidagi muhim manbalardan biri O‘rta Osiyo xalqlari to‘g‘risida xabar beruvchi, zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo‘lgan “Avesto” muhim rol o‘ynaydi. Aynan Avestoda davlat boshqaruvi va davlat xizmatiga oid ayrim masalalar yoritilgan. Xususan, tarixchi olimlar A.Sagdullayev va O‘.Mavlonov “Avesto”da davlat xizmatchilarining iyerarxiyasi berilganiga alohida e’tibor qaratishadi: “yuqoridan quyiga: kavi (davlat rahbari), daxyupati (viloyat – bir necha tuman rahbari), xanjamana (tuman rahbari), vispati (qishloq jamoasi rahbari), nmanopati (uy-qo‘rg‘on rahbari) kabi davlat xizmati mansabdorlari mavjud bo‘lgan”⁴.

VII-VIII asrlarda arab istilosi bilan ayni bir paytda islom dini va madaniyati kirib kelishi va yurtimiz hududi bo‘ylab yoyilishi natijasida ko‘pgina ilmiy va badiiy asarlar yaratildi. Ushbu asarlarning ko‘pchiligi adolatli va oqilona davlat

² Ann Paludan. Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China. – New York: Thames and Hudson. – 224 p.

³ Cherrie Jiuhua Zhua, Malcolm Warner. The emergence of Human Resource Management in China: Convergence, divergence and contextualization. // Human Resource Management Review. – № 1 (29), 2019. – P. 87-97.

⁴ Сагдуллаев А., Мавлонов У. Узбекистонда давлат бoшқаруви тарихи. – Т.: Akademiya, 2006. – Б.36.

boshqaruvi masalalariga bag'ishlab yozilgan asarlardir. Jumladan, bu borada Abu Nasr Forobiy (873-950 yy)ning "Fozil odamlar shahri" asari beqiyos katta ahamiyatga egadir. Asarda davlat xizmati va davlat xizmatchilarini tayyorlash, ularning orasidan malakali va yetuk xizmatchilarni tanlash, hamda ularga qo'yiladigan talablar tizimli yondashuv asosida bayon etilgan. "Mazkur asarning ahamiyatli jihati uning utopik (xayoliy) qarashlardan yiroqligi, empirik tadqiqotlarga va amaliy hayotga asoslanganidadir, deyish mumkin"⁵.

Keyingi asrlarda yashab ijod etgan mutafakkirlardan biri Yusuf Xos Hojib (XI asr) "Qutadg'u bilig" (Saodatga eltuvchi bilim) asarida majoziy qahramonlar misolida davlat xizmatchilari, xususan, rahbar kadrlarni tanlashning eng adolatli va xalqchil mezonlarini o'z asarida taklif sifatida bayon etadi. "Uning qilig'i, xulq-atvori ko'pchilikka manzur, tili bilan dili bir bo'lishi lozim. Uyat andisha egasi, dili kirsizlar bu amalga munosibdir. Ko'zi to'q, abjir, bilag'on, sezgir, yaxshi yomonning farqiga boruvchilar vazirlikka loyiq bo'ladi"⁶.

Dunyoning turli davlatlarida va qolaversa, yurtimiz qonunchiligiga ko'ra davlat xizmati sohasi, davlat fuqarolik xizmati va davlatning maxsus xizmati kabi ikki asosiy tarkibiy qismlarga bo'linadi. Bugungi kunga qadar mamlakatimiz qonunchiligi va amaliyotida faqatgina "davlat xizmati", "davlat xizmatchisi" kabi kabi lavozimga oid tushunchalar ishlatilib kelingan. 2017-yildagi Ma'muriy islohotlar konsepsiyasida davlat xizmatini tasniflash va uni gurhlarga ajratish orqali uning huquqiy asoslarini mustahkamlash belgilangan edi⁷. Buning natijasi o'laroq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi 5843-

⁵ Raximov D.G' Davlat fuqarolik xizmatini kadrlar bilanta'minlaning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish phd ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan magistrlik dissertatsiyasi 16-17-b.

⁶ Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. –T.:Cho'lpon, 2009. – B. 78.

⁷Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПФ-5185-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37-сон, 979-модда.

sonli Farmoni qabul qilindi va ushbu yuridik hujjat bilan davlat xizmati funksional jihatdan davlatning maxsus xizmati hamda davlat fuqarolik xizmatiga ajratildi⁸.

Huquqshunos tadqiqotchi, F.A.Muxitdinova Sharq allomalarining siyosiy-huquqiy ta'limotlarini tadqiq etish jarayonida, ulardagi kadrlar siyosatiga oid bo'lgan g'oyalar davlat hokimiyati va boshqaruv sohasi kadrlari, xususan, rahbar kadrlarni tayyorlah va ularning malakasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi deya ta'kidlaydi⁹.

Xodimlar o'z lavozimlarini sidqidildan ado etishi va o'zining samarali mehnat faoliyati bilan sohani rivojlantirishi davlat xizmatining muhim yutug'i bo'la oladi. Huquqshunos olim o'z fikrlarida yana shuni nazarda tutib o'tgan ya'ni davlat va jamiyat islohotlarida davlat xizmatini isloh etish muhim bosqichdir. Bunda davlat xizmati, undagi huquqiy asoslar, xodimlar malakasini oshirish va ularni ishga qabul qilish rag'batlantirish tizimini kompleks isloh qilishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda dunyoning ko'pgina rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarida davlat xizmati quyidagi alohida kategoriyalarga bo'lib, davlat boshqaruvi amalga oshiriladi.

Davlat xizmati turlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, suhbu kategoriya 2022-yil 8-avgustda qabul qilingan O'RQ-788- sonli "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunda aniq bayon etilgan bo'lib, lekin bunda faqat davlat fuqarolik xizmati haqida so'z boradi.

Davlat xizmatchilari bir necha asoslarga ko'ra bir qancha guruhlarga ajratiladi.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизimini тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5843-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон.

⁹ Мухитдинова Ф.А. Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари(Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Синонинг сиёсий- ҳуқуқий қарашлари асосида): ю.ф.д. дисс. – Т., 2010.

1. Xizmat munosabatlari yuzasidan tasniflanuvchi davlat xizmatlari sohasi – davlat xizmat munosabatlari sohasi;

2. Jamoat birlashmalaridagi va boshqa nodavlat-notijorat tashkilotlari(masalan, xususiy,tijorat tashkilotlari)dagi xizmat munosabatlari sohasi kabi ikki guruhga bo‘linadi.

S.B.Yusupov va F.B.Isayevalarning “Davlat xizmati” deb nomlangan o‘quv qo‘llanmasida davlat xizmatchilarining qanday tashkilotda ishlashlariga ko‘ra davlat xizmati sohasini quyidagi guruhlariga bo‘lib chiqishgan:

- davlat organlari xizmati
- mahalliy organlar xizmati
- davlat korxonalari, muassasalari,tashkilotlari, va birlashmalariga oid

davlat xizmati jamoat birlashmalaridan iborat davlat xizmati”¹⁰.

Yuqoridagi guruhlar bugungi kundagi davlat xizmati sohasidan birmuncha yiroq bo‘lib hisoblanadi, boisi ushbu kategoriyalardan so‘ng qonunchilik va davlat boshqaruvi shakliga birmuncha o‘rgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.

"Davlat xizmati instituti haqida so‘z yuritishdan oldin uning ommaviy xizmatdagi o‘rni va huquqiy tabiatini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ommaviy xizmat instituti o‘z ichiga:davlat xizmati va munitsipal xizmatni qamrab oladi. Davlat xizmatiga esa, o‘z navbatida maxsus(harbiy) va fuqarolik xizmatini kiritib izohlash mumkin. Fuqarolik xizmati ham ikkiga: siyosiy davlat xizmati va ma'muriy davlat xizmatlariga bo‘linadi. Munisipalitet xizmati ham siyosiy-munisipal xizmat va ma’uriy-munitsipal xizmatlarga bo‘linadi"¹¹.

Dunyo davlatlari davlat xizmati sohasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ko‘pgina davlatlarda davlat xizmati bir necha guruhlariga bo‘lib ijro etiladi. Masalan, “Singapurda davlat xizmati sohasi o'z ichiga: prezident, bosh vazir, 14

¹⁰ Davlat xizmati.;O'quv qo'llanma./ Yusupov, S.B, Isayeva, F.B.,-Toshkent:Toshkent davlat yuridik universiteti, 2022.-35-b

¹¹ Davlat xizmati: milliy va xoriжий тажриба. Рисола / X.Азизов, Э.Хожиев, А.Йўлдошев, Ш.Асадов, Д.Бекжанов, Ф.Юлдашева. Тошкент: «Tafakkur qanoti» нашриёти, 2019 й. – 48 б.

vazirlik va 26 doimiy qo'mitalar xizmatlarini oladi"¹². Yana bir manbaada "Singapurda davlat fuqarolik xizmatida prezident adminstratsiyasi va bosh vazir, 14 vazirlik va 26 doimiy davlat qo'mitalari faoliyat yuritishi keltirilgan"¹³. Shuningdek, "Singapur davlat xizmati tizimida korrupsiyaga qarshi alohida, mustaqil tashkilot Davlat xizmati komissiyasi va Poraxo'rlik holatlarini surishtirish byurosi faoliyat olib boradi"¹⁴.

Singapurda davlat xizmatining asosini quyidagilar tashkil etishi Chon Min Parkning Sharq va Janubiy Osiyo davlatlarida davlat xizmati tizimi deb nomlangan risolasida belgilab o'tilgan. "Bosh vazir devonidagi (PMO) davlat xizmatlari bo'limi (PSD) Singapur davlat xizmatining xodimlarini boshqarish bo'yicha markaziy agentligi hisoblanadi. Singapur Konstitusiyaning 110-moddasida (2019-yilda) davlat xizmatlari komissiyasiga (DXK) "doimiy yoki pensiya tayinlovchi muassasani tayinlash, tasdiqlash, joylashtirish, lavozimiga, ko'tarish, boshqa lavozimga o'tkazish, lavozimidan ozod etish va davlat xizmatchilari ustidan intizomiy nazoratni amalga oshirish" vakolatlari berilgan. PSC mustaqil davlat organidir. Uning a'zolari Singapur Prezidenti tomonidan tayinlanadi. Operatsion samaradorligini oshirish va idoralarga fuqarolarning ehtiyojlariga yaxshiroq javob berishga yordam berish uchun Konstitutsiyaning 2010-yildagi "Davlat xizmati (maxsus va yuqori lavozimli xodimlar kengashlari) to'g'risida" gi buyrug'i bilan XVQning ba'zi vakolatlari va majburiyatlari vazirliklar tizimi orqali vazirliklarga beriladi. Kadrlar kengashlari, PSD vazirliklar bo'ylab nazorat va tenglikni ta'minlaydi"¹⁵.

¹² Davlat xizmati : ўқув қўлланма / Э. Т. Хожиёв, Г. С. Исмаилова, М. А. Рахимова. – Тошкент: Baktria press, 2015. - 172 б.

Тошкент: Baktria press, 2015. - 172 б.

¹³ Davlat xizmati.;O'quv qo'llanma./ Yusupov, S.B, Isayeva, F.B.,-Toshkent:Toshkent davlat yuridik universiteti, 2022.-38-b

¹⁴ Davlat xizmati : ўқув қўлланма / Э. Т. Хожиёв, Г. С. Исмаилова, М. А. Рахимова. –

Тошкент: Baktria press, 2015. – 128-б.

¹⁵ Civil service systems in East and Southeast Asia/edited by Chong-Min Park, Yousueng Han and Yongjin Chang. 2023 by Routledge

AQSHda davlat xizmati davlat xizmatchilarining tasniflanishi bilan guruhlariga ajraladi. Masalan, davlat-hukumat vakolatlarini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar, yordamchi texnik xodimlar, shuningdek, yollanma xodimlar davlat xizmatining asosiy guruhlarini tashkil etuvchi xodimlar bo‘lib hisoblanadi.

Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarining davlat xizmatlari tizimini tahlil qilishdan asosiy maqsad – mamlakatimiz va xorijiy davlatlar davlat xizmati tizimidagi o‘xshash va farqli jihatlarni ochishdan iboratdir. qo‘llanilgan ilmiy-tarixiy manbaalar ishning tarixiy asosga ega ekanligini izohlab, uni zamon ruhiga mos islohotlar qilinishi zaruratini yuzaga chiqaradi. Ushbu tezisdagi taklif sifatida davlat xizmati tasnifiga oid yagona qonun ishlab chiqilishi zarurati namoyon bo‘ldi. Sababi, 2022-yil 8-avgustdagi Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risidagi qonunning bu boradagi normalari alohida tasnif sifatida belgilanmagan. Ushbu qonunda faqatgina davlat fuqarolik xizmatining ichki tasnifiga urg‘u berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси, № 271-272 (7229-7230). 2018 йил 29 декабрь.
2. Ann Paludan. Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China. – New York: Thames and Hudson. – 224 p.
3. Cherrie Jiuhua Zhua, Malcolm Warner. The emergence of Human Resource Management in China: Convergence, divergence and contextualization. // Human Resource Management Review. – № 1 (29), 2019. – P. 87-97.
4. Сагдуллаев А., Мавлонов У. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Т.: Akademiya, 2006. – Б.36.

5. Raximov D.G' Davlat fuqarolik xizmatini kadrlar bilanta'minlahning tashkiliy- huquqiy asoslarini takomillashtirish phd ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan magistrlik disseratsiyasi 16-17-b.
6. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. –T.:Cho'lpon, 2009. – B. 78.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5843-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон.
8. Мухитдинова Ф.А. Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари(Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Синонинг сиёсий- ҳуқуқий қарашлари асосида): ю.ф.д. дисс. – Т., 2010.
9. Давлат хизмати : ўқув қўлланма / Э. Т. Хожиев, Г. С. Исмаилова, М. А. Рахимова. – Тошкент: Baktria press, 2015. – 128-b.
- 10.Davlat xizmati.;O'quv qo'llanma./ Yusupov, S.B, Isayeva, F.B.,- Toshkent:Toshkent davlat yuridik universiteti, 2022.-38-b.
- 11.Давлат хизмати : ўқув қўлланма / Э. Т. Хожиев, Г. С. Исмаилова, М. А. Рахимова. – Тошкент: Baktria press, 2015. - 172 б.
- 12.Civil service systems in East and Southeast Asia/edited by Chong-Min Park, Yousueng Han and Yongjin Chang. 2023 by Routledge
- 13.Давлат хизмати: миллий ва хорижий тажриба. Рисола / Х.Азизов, Э.Хожиев, А.Йўлдошев, Ш.Асадов, Д.Бекжанов, Ф.Юлдашева. Тошкент: «Tafakkur qanoti» нашриёти, 2019 й. – 48 б.
- 14.Civil service systems in East and Southeast Asia/edited by Chong-Min Park, Yousueng Han and Yongjin Chang. 2023 by Routledge